

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1718

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1718.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'année M. DCCXVIII* [...], A Paris : Chez Laurent d'Houry [...], 1718, p. 252.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123474n/f254.item>>.

Organigramme

Fonction en 1718	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé de Louvois	Camille Le Tellier de Louvois (1675-1718)
Garde [des manuscrits]	M. de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde	M. Boivin, Professeur royal	Jean Boivin (dit Boivin de Villeneuve) (1663-1726)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy, qui Passe pour une des plus complettes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme, mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaiffeau propre pour placer tout le monde ; les Sçavans qui se font connoître, y sont toujours aussi-bien reçus que dès les premiers temps de son établissement ; Elle est dans la rue Vivienne ; M. l'Abbé de Louvois en est Bibliothécaire, & sous lui M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal, en sont les Gardes. »

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Reproduction

La Bibliothèque du Roy, qui Passe pour une des plus completes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme, mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaisseau propre pour placer tout le monde; les Sçavans qui se font connoître, y sont toujours aussi-bien reçûs qu'à dès les premiers tems de son établissement: Elle est dans la rue Vivienne: M l'Abbé de Louvois en est le Bibliothécaire, & sous lui M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal, en font les Gardes

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1718 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1718>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>